

**SISTEMA NERVOSO:
Etilismo e uso de outras drogas pela pessoa
idosa**

Ficha Catalográfica

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

Enfermeiro, Professor Associado do Departamento de Enfermagem Clínica. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba. Pós-Doutorado em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (PPGSC/UnB). Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (PPGCS/UnB). Especialista em Gestão dos Serviços de Saúde e de Enfermagem.

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

REBEKA MARIA DE OLIVEIRA BELO

Enfermeira, Professora do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Enfermagem pelo Programa Associado de Pós-graduação em Enfermagem UPE/UEPB (PAPGENF). Doutoranda em Enfermagem pelo PAPGENF/UPE/UEPB. Especialista em Atenção Clínica Especializada: Cardiovascular, na modalidade Lato Sensu.

VERBENA SANTOS ARAÚJO

Enfermeira, Bióloga, Professora do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Docente do Mestrado Profissional em Práticas de Saúde e Educação da ESUFRN. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - PPGENF/UFPB. Mestre em Enfermagem pelo PPGENF/UFPB. Especialista em Gestão em Saúde pela UEPB. Terapeuta Comunitária Integrativa.

CRENCIAIS DOS AUTORES

ROBSON MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR

Graduando do Curso de Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Extensionista bolsista do projeto de extensão DIU na atenção básica.

SUÊNIA FERREIRA DE ARAÚJO

Graduanda do Curso de Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Extensionista voluntária do projeto de extensão Práticas educacionais associadas à prevenção e ao tratamento de feridas na atenção à saúde: espaço de aprendizagem para acadêmicos de enfermagem e pessoas da comunidade e do projeto intitulado Terapia Assistida por Animais: Cães Solidários. Monitora bolsista da disciplina de Libras pelo Departamento de Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

SUZENNYA MAYRA MEDEIROS COSTA

Graduanda do Curso de Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

CARO LEITOR

Nesta cartilha, você encontrará uma abordagem abrangente sobre o alcoolismo e as demais drogas. Desde os conceitos básicos sobre o álcool, drogas e seus efeitos no organismo, até os sinais de alerta que podem indicar o desenvolvimento de uma dependência. Além disso, abordaremos os riscos associados ao consumo excessivo de álcool e drogas, como problemas de saúde física e mental, impactos sociais e consequências legais.

SUMÁRIO

1. Aspectos anatômicos e funcionais do Sistema Nervoso
2. Fatores que Prejudicam o Funcionamento do Sistema Nervoso
3. Definição de Substâncias Psicoativas
4. O que é Alcoolismo?
5. Epidemiologia do Alcoolismo
6. Fatores de Riscos e Fatores Protetores
7. Caso Clínico para Discussão
8. Consequências do Consumo Excessivo de Álcool e do Tabaco para Saúde
9. Principais Interações Medicamentosas
10. Conceitos de Dependência Alcoólica e Síndrome de Abstinência Alcoólica
11. Quadros Clínicos da Síndrome de Abstinência Alcoólica
12. Diagnóstico
13. Tratamento
14. Abordagens não Farmacológicas e Farmacológicas
15. O Papel da Família no Tratamento e da Equipe Multidisciplinar
16. Quiz de Revisão

O QUE VOCÊ ENTENDE POR SISTEMA NERVOSO?

Fonte da imagem: **Flaticon**, *sd*.

SISTEMA NERVOSO

O QUE É?

- ❖ O sistema nervoso é o responsável por captar estímulos externos aos quais somos submetidos e também no interior do nosso corpo, processando e gerando uma resposta, mediante a esses eventos.
- ❖ É através do sistema nervoso que somos capazes de sentir e reagir a todas as alterações que acontecem ao nosso redor.

Fonte das imagens: **Flaticon**, *sd*.

CÉLULAS DO SISTEMA NERVOSO: NEURÔNIO

Fonte da imagem: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/neuronios.htm>

O SISTEMA NERVOSO DIVIDE-SE EM: CENTRAL E PERIFÉRICO

Fonte da imagem: <https://pt.khanacademy.org/science/6-ano/vida-e-evolu-os-sistemas-do-corpo-humano/sistema-nervoso/a/estrutura-do-sistema-nervoso>

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

- No sistema nervoso central, garantimos a recepção e a interpretação dos estímulos, o sistema nervoso central é o centro de processamento das informações.
- A medula espinhal, também chamada medula espinal, é uma estrutura em formato cilíndrico que está localizada dentro da coluna vertebral.
- O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana.

Fonte da imagem: **Flaticon**, *sd*.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

- **Tronco encefálico:** Está relacionado com audição, reflexos visuais e movimento de tração;

- **Cerebelo:** está relacionado, principalmente, com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo;

- **Cérebro:** divide-se em dois hemisférios: direito e esquerdo. Sendo responsável por garantir atividades motoras, memória, inteligência, emoção e razão.

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO

- **Sistema nervoso autônomo:** É um componente do sistema nervoso periférico que atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, tais como ações desempenhadas pelos sistemas respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular.

Nele há as divisões simpática e parassimpática:

- **Simpática:** Garante que o coração bata mais rápido;
- **Parassimpática:** Faz com que o corpo relaxe após essa situação.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

FUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO

- Ele nos permite cheirar, falar e lembrar de eventos passados;
- Além disso, produz sinais que controlam o movimento do corpo e regulam a função dos órgãos internos.
- Essas atividades distintas podem ser agrupadas em três funções básicas: Sensibilização (entrada), Integração (processamento) e Movimento (saída).

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

FUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO

SENSITIVA

INTEGRADORA

MOTORA

Fonte das imagens: **Flaticon**, *sd.*

FATORES QUE PREJUDICAM O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO

O uso abusivo de substâncias psicoativas resulta em mudanças **fisiológicas** e alterações de **comportamento, humor e cognição**, podendo acarretar em **dependência física ou psíquica**.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

DEFINIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

As substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas que atuam diretamente no nosso Sistema Nervoso Central, mudando o seu funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, no comportamento e em estados da consciência.

Fonte da imagem: **Flaticon**, *sd*.

O QUE É ALCOOLISMO?

O alcoolismo é uma condição em que o indivíduo faz constantemente o uso abusivo e descontrolado de bebidas alcoólicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), define que o alcoolismo é uma doença crônica grave que pode levar o indivíduo a várias complicações médicas, como por exemplo a hepatite e a cirrose.

Fonte da imagem: **Flaticon**, *sd*.

EPIDEMIOLOGIA

De acordo com um estudo, dos últimos anos com **179.881** indivíduos de **21** países:

51,95% dos adultos com 50 anos ou mais fazem uso de álcool.	16% fazem uso ocasional	30% fazem uso moderado	6% fazem uso pesado
--	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Também, verificou-se que os dados epidemiológicos do Brasil evidenciam que o uso excessivo de álcool é frequente em idosos mais jovens e com boa escolaridade, já o TUA é mais observado em indivíduos com baixa escolaridade e baixo poder econômico.

Fonte da imagem: **Flaticon, sd.**

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO ALCOOLISMO

DESAFIO CAÇA-PALAVRAS

Objetivo do jogo: o participante deve encontrar as palavras relacionadas aos fatores de risco para o alcoolismo.

CAÇA PALAVRAS

L N S P P S S P O Q H W I
U H P P E M P L Y R O S P
T A N S I E D A D E M M M
O E P R H A L L O K E D D
S E P A R A Ç Ã O M M E K
J P T O P M O I N H S M S
A P O S E N T A D O R I A

Fonte: Domínio público, adaptado do canva.

GABARITO

L	N	S	P	P	S	S	P	O	Q	H	W	I
U	H	P	P	E	M	P	L	Y	R	O	S	P
T	A	N	S	I	E	D	A	D	E	M	M	M
O	E	P	R	H	A	L	L	O	K	E	D	D
S	E	P	A	R	A	Ç	Ã	O	M	M	E	K
J	P	T	O	P	M	O	I	N	H	S	M	S
A	P	O	S	E	N	T	A	D	O	R	I	A

Fonte: Domínio público, adaptado do canva.

FATORES DE RISCO

SEXO MASCULINO

Consumo precoce do álcool.

LUTO

A perda de um ente querido.

TRANSTORNOS MENTAIS

Depressão e ansiedade.

APOSENTADORIA INDESEJADA

Pode afetar a saúde psicológica do idoso.

PROBLEMAS FAMILIARES

Separação; Desavenças (evento estressor).

Fonte das imagens: Flaticon, *sd.*

FATORES PROTETORES

REDE APOIO

Fortalecer essa rede de apoio, é essencial para a recuperação do idoso.

INDEPENDÊNCIA

Incentivar a prática de exercício físico; Deixar que o idoso faça suas tarefas.

AUTOIMAGEM POSITIVA

Proporcionando bem-estar e melhora da saúde mental.

APOSENTADORIA (quando planejada)

É um momento de transição na vida do idoso, requer planejamento.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

CASO CLÍNICO

“B.F.N, paciente sexo masculino, 67 anos, aposentado (profissão anterior: garçom), procedente de Viamão, vem à emergência do HSL relatando queda da própria altura na noite passada e muita dor na perna direita. Nega comorbidades. Relata morar sozinho, pois se afastou da família nos últimos anos. Relata já ter caído outras vezes, da mesma forma. Relata ingerir bebida alcoólica todos os dias, à noite, pois sente um prazer que há muitos anos não sentia ao encontrar seus amigos no bar”.

Fonte: extraído do artigo (Fernandez, Albuquerque, Guidolin e Neto, 2013).

**QUAIS AS PRINCIPAIS
CONSEQUÊNCIAS DO
CONSUMO EXCESSIVO DE
ÁLCOOL E DO TABACO PARA
A SAÚDE?**

Fonte da imagem: **Flaticon, sd.**

CONSEQUÊNCIAS NEUROLÓGICAS

A **Polineuropatia periférica** é uma condição clínica que surge devido ao uso excessivo do álcool, e acomete principalmente os nervos sensitivos e os membros inferiores, no entanto, os membros superiores também podem ser comprometidos. Isso ocorre devido à lesão direta da toxina e da deficiência de vitamina B1 no organismo, conhecida como tiamina.

Fonte da imagem: <https://www.educamaisbrasil.com.br>

CONSEQUÊNCIAS NEUROLÓGICAS

Fonte da imagem: Flaticon, *sd.*

CONSEQUÊNCIAS GASTROINTESTINAIS

Cirrose Hepática

Ocorre devido às lesões constantes do tecido hepático, o que favorece a formação de nódulos, que podem surgir em diferentes tamanhos.

Esteatose Hepática

Caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado, dentre as inúmeras causas está o consumo de etanol.

Hepatite alcoólica

Refere-se a inflamação do fígado relacionada ao consumo excessivo de álcool.

Fonte da imagem: **Flaticon, sd.**

CIRROSE HEPÁTICA

Aspecto macroscópico do fígado normal.

O órgão tem uma superfície lisa, brilhante, de consistência elástica, não endurecida.

01
FÍGADO
NORMAL

Aspecto macroscópico do fígado com cirrose.

O fígado fica irregular, endurecido, diminuído de tamanho.

02
FÍGADO
CIRRÓTICO

CDTO
TRANSPLANTE

Fonte da imagem: <https://cdto.med.br/cirrose-no-figado/>

CONSEQUÊNCIAS GASTROINTESTINAIS

CÂNCER DE ESÔFAGO

O consumo excessivo de álcool e tabaco

Provocam mutações genéticas nas células do esôfago resultando em câncer, especialmente o adenocarcinoma de esôfago.

Fonte da imagem:
<https://www.todamateria.com.br/esofago/>

CONSEQUÊNCIAS CARDIOVASCULARES

Hipertensão Arterial

A pressão arterial elevada compromete o bombeamento do fluxo sanguíneo.

Cardiomiopatia

É uma doença cardíaca grave que ocasiona enfraquecimento do músculo cardíaco.

Insuficiência Cardíaca

Ocorre quando o coração não consegue bombear sangue adequadamente, cursa com falta de ar, fraqueza e cansaço.

Fonte da imagem: **Flaticon, sd.**

CONSEQUÊNCIAS DO TABACO

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Ocorre devido ao acúmulo de muco nos pulmões, o que resulta na obstrução de vias aéreas e causa dificuldade respiratória.

Tuberculose

As substâncias presentes no cigarro podem desencadear infecções latentes da tuberculose, com isso pode aumentar o risco de incapacidade e morte por complicações respiratórias.

Câncer de pulmão

O tabagismo é a principal causa da doença, sendo o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

O QUE VOCÊ ENTENDE POR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA?

Fonte da imagem: **Flaticon**, *sd*.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

DEFINIÇÃO

Segundo Hoefler (2005), a interação medicamentosa é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida, ou algum outro agente.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

PRINCIPAIS INTERAÇÕES ENTRE MEDICAMENTO E ÁLCOOL NO ORGANISMO

Álcool + paracetamol

Pode causar grave inflamação no fígado.

Álcool + ansiolíticos

Aumenta o efeito sedativo, risco de coma e insuficiência respiratória.

Álcool + anti-inflamatório

Risco de úlcera gástrica e sangramentos.

Álcool + insulina

Risco de hiper e hipoglicemia

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

CONCEITOS

DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA

É considerada uma doença crônica de causas múltiplas, sendo um dos transtornos mentais mais comuns relacionados ao uso de substâncias alcoólicas.

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

Refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que surgem após a retirada súbita do álcool, provocando resposta no corpo devido a falta da substância.

SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA (SAA LEVE)

Fonte das imagens: Flaticon, sd.

SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA (SAA MODERADA)

FEBRE

DESORIENTAÇÃO

ALUCINAÇÕES

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA (DELIRIUM TREMENS)

CONFUSÃO PROFUNDA

TREMORES GROSSEIROS

ALUCINAÇÕES VISUAIS

QUADRO GRAVE

DIAGNÓSTICO

A Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelece que no diagnóstico de Transtornos por Uso de Álcool e outras drogas, deve-se considerar questões como uso excessivo dessas substâncias. Nesse contexto, a dependência é acompanhada por perturbações mentais, alterações físicas, sociais, comportamentais e fatores econômicos do indivíduo.

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC

CRITÉRIOS PARA ABUSO DO ÁLCOOL – DSM-IV

A. Um padrão mal-adaptativo de uso de substância levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, manifestado por um (ou mais) dos seguintes aspectos, e ocorrendo em um período de 12 meses:
(1) Uso recorrente da substância, resultando em fracasso no cumprimento de obrigações importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa (p.ex., repetidas ausências ou fraco desempenho ocupacional; ausências, suspensões ou expulsões da escola; negligência dos filhos ou dos afazeres domésticos).
(2) Uso recorrente da substância em situações em que o uso representa perigo físico (p.ex., dirigir um veículo ou operar uma máquina quando prejudicado pelo uso da substância).
(3) Problemas legais recorrentes relacionados à substância (p.ex., detenções por conduta desordeira).
(4) Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos da substância (p.ex., discussões com o cônjuge acerca das consequências da intoxicação ou lutas corporais).
B. Os sintomas jamais satisfizeram os critérios para dependência de substância para esta classe de substância.

Fonte: APA.⁸

Fonte: extraído do artigo (Fernandez, Albuquerque, Guidolin e Neto, 2013)

TRATAMENTO

O tratamento utilizado para os casos de Transtornos por uso de Substâncias Alcoólicas e por uso de outras drogas em idosos, são as opções farmacológicas e não farmacológicas. Entretanto, devem ser avaliados individualmente cada situação, o objetivo do tratamento consiste nas mudanças comportamentais do indivíduo e reintegrá-lo novamente na sociedade.

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC.

ABORDAGENS NÃO FARMACOLÓGICAS

Dentre as abordagens não farmacológicas que podem ser implementadas no tratamento do elitismo e outras drogas em idosos incluem:

- 1. Psicoterapia:** tem por objetivo auxiliar o idoso a identificar seus preconceitos e a trabalhar na perspectiva de mudança de suas crenças e atitudes.
- 2. Educação e treinamento:** por meio da educação sobre diversidade e inclusão o idoso poderá ter uma melhor compreensão da sociedade e a valorizar a diversidade cultural.

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC

ABORDAGENS NÃO FARMACOLÓGICAS

3. Envolvimento em atividades comunitárias: Visando promover a interação social, de modo a auxiliar o idoso a entender a importância das diversidades e a superar os vícios. Além disso, a participação da família e amigos pode influenciar positivamente na inclusão do idoso nessas atividades.

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC.

ABORDAGENS FARMACOLÓGICAS

No que diz respeito às abordagens farmacológicas, não existe uma medicação específica para tratar o elitismo em idosos. Diante dos quadros de ansiedade ou depressão relacionados ao elitismo, podem ser prescritos ao idoso medicamentos como **ansiolíticos e antidepressivos**. Vale salientar que o uso de medicamentos sempre deve ser avaliado por um profissional de saúde, que também poderá incluir os métodos não farmacológicos.

Fonte das imagens: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC.

ABORDAGENS FARMACOLÓGICAS

A nível de Sistema Nervoso Central, o álcool pode causar doenças como: depressão, ansiedade, demências e danos ao sistema cardiovascular, além de hipertensão arterial e Acidente Vascular Cerebral. No sistema gastrointestinal aumenta o risco de cânceres e cirrose hepática. Ademais, são comuns casos de diabetes alcoólica e de infecções causadas devido ao comprometimento do sistema imunológico.

Fonte das imagens: **Flaticon, sd.**

ABORDAGENS FARMACOLÓGICAS

É comum as pessoas idosas fazerem uso de vários medicamentos para o tratamento de diabetes, depressão, problemas cardíacos, entre outros. No entanto, estes podem interagir ao ser associado com substâncias alcoólicas, interferindo nos efeitos desses fármacos. Podendo causar reações como náusea, vômito, cefaléia e vertigens.

O uso concomitante do álcool com outros depressores do sistema nervoso central (tranquilizantes, anti-histamínicos, ansiolíticos, analgésicos, antidepressivos) podem exacerbar os efeitos, como sedação, sonolência, perda de coordenação motora e de memória. Dessa forma, o idoso estará exposto ao risco de queda, acidentes, intoxicação e até mesmo morte.

Fonte da imagem: **Flaticon, sd.**

O PAPEL DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO

A família desempenha um papel crucial na recuperação do idoso, auxiliando na detecção precoce da doença, no suporte emocional, incentivando-o a buscar tratamento, a lidar com as dificuldades que possam surgir durante o processo de recuperação. Como também ajudar a monitorar o comportamento do idoso e fornecer feedback ao profissional de saúde que está cuidando dele.

Fonte da imagem:

<https://www.lavivencia.com.br/qual-a-importancia-da-familia-no-cuidado-do-idoso/>

O PAPEL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A equipe multidisciplinar é formada por diversos profissionais da área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Eles trabalham em conjunto, de modo a promover uma assistência integral ao indivíduo, cada profissional tem seu papel específico no tratamento, desde a avaliação física e psicológica do idoso, ao planejamento de intervenções e o acompanhamento contínuo ao longo do tratamento. Ademais, cabe ressaltar a importância do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS- AD) no tratamento ao usuário com Transtorno por Uso de Álcool e outras drogas e na sua reinserção na sociedade.

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na terceira idade **o medo da morte, a solidão, a ansiedade** gerada pela sensação de **dependência, a tristeza pelas perdas, a falta de adaptação à aposentadoria, as frustrações** das mais variadas causas **assumem grande importância**, sendo fatores que devem ser encarados com muito respeito e compreensão. Isso frequentemente leva os **idosos** à procura, **ao abuso e à dependência de substâncias como o álcool**.

O comportamento alterado, as quedas (que podem ser fatais) e principalmente os acidentes de trânsito estão entre as principais consequências do alcoolismo nos idosos. Assim, ao falarmos sobre alcoolismo nos idosos, notamos a importância da **detecção precoce**, com posterior solicitação de consultoria para um profissional especializado. É necessário que, ao atendermos pacientes idosos, estejamos atentos a alterações de humor e de comportamento, à capacidade de interação social e ao grau de satisfação com a sua **vida**.

Dia Nacional de Combate às Drogas e ao alcoolismo

Fonte da imagem: Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-NC.

Vamos revisar o que aprendemos?

Fonte: Domínio público, adaptado do canva.

1

O sistema nervoso é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos.

Verdadeiro

Falso

Verdadeiro

Fonte da imagem: **Domínio público, Flaticon.**

2

**Quais as consequências do consumo
excessivo de álcool e do tabaco para o
idoso?**

3

Medicamento e álcool é uma combinação que não traz riscos para a saúde do idoso?

Verdadeiro

Falso

Falso

Fonte da imagem: **Domínio público, Flaticon.**

4

O delirium Tremens é um quadro grave da Síndrome de Abstinência Alcoólica?

Verdadeiro

Falso

Verdadeiro

Fonte da imagem: **Domínio público, Flaticon.**

5

Para o tratamento do alcoolismo e outras drogas são implementadas estratégias farmacológicas e não farmacológicas?

Verdadeiro

Falso

Verdadeiro

Fonte da imagem: **Domínio público, Flaticon.**

REFERÊNCIAS

1. Araguaia M. "Sistema Nervoso Central"[Internet]; Brasil Escola. [Acesso em: 20 de abril de 2023]. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso-central.htm>.
2. Mariano T, Chasin A. Drogas psicotrópicas e seus efeitos sobre o sistema nervoso central. Revista Acadêmica Oswaldo Cruz [Internet]. 2019 6, 2019.
3. Moura HF, Ornell F, Coutinho LG. Alcoolismo em idosos. In: Marques AC, Ramos FP, Bertolote JM et al. Alcoolismo hoje. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed; Grupo A; p. 224 – 229. 2023.
4. Fernandez JS, Alburquerque C, Guidolin BL, Neto AC. Alcoolismo em idosos. Acta méd. Porto Alegre. 34: (7): 2013.
5. Gouveia AL, Ferreira AL, Oliveira HC, Azevedo GC, Fernandez RN, Ferreira LS, et al. Polineuropatia alcoólica: perfil clínico e eletrofisiológico de uma série de casos. Brasília Med ;58(Anual):1-6. 2021
6. Santos HS, Batalha LS, Marques LL, Silva PS, Lopes TS. Os Possíveis Transtornos Ocasionados ao Sistema Nervoso Devido ao Consumo de Álcool a Curto e Longo Prazo. Cadernos Camilliani. 2019 Dec; 16(4):1610-1623.

REFERÊNCIAS

7. Lanza ATF, Handeri AM, Ceconello ABP, Sarmiento CV, Rocha LC, Pongeluppi ACA. O Consumo de Álcool e seus Principais Efeitos Deletérios no Corpo Humano: Uma Revisão Descritiva. [Internet]. Ver. Ibero- Am. de Humanidades, Ciências e Educação- REASE. 2021 Jun: 7(6):82-99. Available from: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1357>.
8. Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer - INCA. Câncer de Esôfago [Internet]. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/esofago> > Acessado em: 20 de abril de 2023.
9. Centro de Informações sobre Álcool. Como o álcool interfere na saúde do seu coração? [Internet]. [Acesso em: 20 de abril de 2023]. Disponível em: <<https://cisa.org.br/sua-saude/entrevistas/artigo/item/305-como-o-alcool-interfere-na-saude-do-seu-coracao>>
10. Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Tabaco e saúde pulmonar: dia mundial sem tabaco: manual 2019 [Internet]. Rio de Janeiro: INCA. 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/manual-dia-mundial-sem-tabaco-2019.pdf>. Acessado em: 19 de maio de 2023..

REFERÊNCIAS

11. Hoefler, R. Interações medicamentosas. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/MS – FTN 2005;1:1-4
12. Ministério da Saúde (Brasil). Mistura de Álcool com remédios pode custar caro à saúde. [Internet. [Acesso em: 20 de abril de 2023]. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/mistura-de-alcool-com-remedios-pode-custar-car0-a-saude-confira-os-riscos>> .
13. Centro de Informações sobre Álcool. Entenda a diferença entre consumo abusivo de álcool e dependência [Internet]. [Acesso em: 20 de abril de 2023]. Disponível em: <<https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/369-entenda-a-diferenca-entre-consumo-abusivo-de-alcool-e-dependencia>>
14. Clínicas, Diretrizes. Protocolos Clínicos. Síndrome de Abstinência Alcoólica. Comissão Central de Protocolos Clínicos da FHEMIG 2013.
15. Mccarty D, et.al Alcoholism, drug abuse, and the homeless. Am Psychol. Nov;46(11):1139-48. 2019.

REFERÊNCIAS

16. Jorge MR, coord. DSM-IV-TR: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4 ed. rev. Porto Alegre: Artmed; 2002.
17. World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Abuse. [Internet]. Global status report: alcohol policy. Geneva: WHO, 2004. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42971/9241562722_?sequence=1

Flaticon. Imagens licenciadas pelo Flaticon buscador de imagens em licença livre. [Internet],2023. [Acesso em abril de 2023]. Disponível em: <<https://www.flaticon.com/br/>>